

ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШДА ЭЛЕКТРОН
ДАРСЛИКЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Karimova Maxliyo Ibragimjon qizi

Andijon davlat universitetining pedagogika instituti

1-bosqich, 103-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada video ma'ruzalar va video darslarni tayyorlash va tashkil etish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy, video darslar, texnologiyalarning

Аннотация: В статье рассматривается роль современных педагогических технологий в процессе подготовки и организация видеолекций и видеоуроков.

Ключевые слова: современных, видеоуроки, технологий

Annotation: This article discusses the role of modern pedagogical technologies in the process of preparing and organization of video-lectures and video-lessons.

Key words: modern, video-lessons, technologies

Ҳеч кимга сир эмаски, ҳозирги кунда Интернет ва умуман ахборот технологиялари ҳаётимизни кескин ўзгартириб юбормоқда. Амалий таҳлиллар таълим жараёнида катта самарага эга бўлиши учун ўқув жараёнида интерфаол, дидактик ўйинлар ва машқ қилдиргичлардан фойдаланиш тақозо этилади. Улар таҳсил олувчиларнинг жамоада ёки индивидуал фаолиятини самарали йўлга қўйиб, касбий малака ва кўникмаларини шакллантиришга ёрдам беради. Интерфаол ўйинлар маълум бир касбий сифатларга ва малакага эга бўлажак ўқитувчи шахсини шакллантириш мақсадида келажакда касбий фаолияти билан боғлиқ вазиятларни моделлаштириш имкониятини беради. Айнан дидактик ўйинлар ва машқ қилдиргичларни яратиш электрон ўқув методик мажмуалар яратишда катта қийинчиликлар туғдиради. Бу қийинчилик дастурий техник ва методик қийинчиликлар билан боғлиқ.

Электрон дарслик компьютер технологияларига асосланган таълим усулларида фойдаланишга мўлжалланган ўқитиш воситаси бўлиб, ундан мустақил таълим олишда ва ўқув материалларини ҳар томонлама самарали ўзлаштиришда фойдаланиш мумкин. Электрон дарсликда чет тили фаннинг ўқув материаллари ўқувчига интерфаол усуллар билан, психологик ва педагогик жиҳатлар, замонавий ахборот технологиялари, аудио ва видео анимациялар имкониятларидан ўринли фойдаланилади. Электрон дарсликлар асосида ўқув машғулотларни лойиҳалаштириш ундан хорижий тилларни ўқитиш жараёнида кенг фойдаланиш долзарб масалага айланмоқда, чунки улар таълим соҳасида оммавий равишда қўлланила бошланди. Охири вақтларда электрон ўқув нашрларнинг турли хиллари яратилиб, улар ўз таркибига оддий гиперматн дарсликдан тортиб масофавий ўқитишнинг комплекс тизимларигача қамраб олмоқда. Электрон дарсликларни куйидаги турларга ажратиш мумкин: . матннинг электрон версияси; китобнинг гиперматнли электрон версияси; график, жадвал, расмлар ва гиперматнлар мавжуд дарслик, анимация, овоз, график, жадвал, расмлар ва гиперматнлар мавжуд дарслик; Ранимация, овоз, график, жадвал, расм, гипер- матнли ва тест тизимлари мавжуд дарсликлар. Ушбу соҳанинг янгилиги ва ўқув-услугий таъминотнинг йўқлиги ишлаб чиқиладиган электрон дарсликларнинг сифат даражасига жиддий таъсир кўрсатмоқда. Бундан ташқари, дарсликларни яратишнинг ягона стандартлари мавжуд эмаслиги ва дастурий воситаларининг турли ишлаб чиқарувчилар томонидан яратилиши электрон дарсликларни ўқув жараёнида самарали қўллашга тўсқинлик қиляпти дейиш мумкин. Шунинг учун ҳам яратилаётган электрон дарсликларни баҳолаш мезонларини белгилаб олиш лозим. Авваламбор, электрон дарсликлар ўтиладиган дарслар сифатини юксалтиришига қандай таъсир кўрсатишини билиш керак. Электрон дарсликларнинг анъанавий дарсликларга нисбатан чет тили ўрганишда куйидаги афзалликларини келтириш мумкин:

1. Уқув ахборотларининг тақдим этилиш шакли.
2. Керакли ахборотларни қидириш имконияти.

3. Олинган билимлар даражасини назорат қилиш усулларининг мавжудлиги.

4. Чет тили ўқитувчи билан тескари алоқанинг мавжудлиги.

Шулардан келиб чикиб, электрон дарсликларни яратишда куйидаги тамойиллари фойдаланиш мақсадга мувофиқ: мультимедиа маълумотлари (матн, график, аудио, видео, анимация) асосида ахборотларни тақдим этиш; кидириш ва йўллаш имкониятларини киритиш; . олинган билимлар даражасини назорат қилишнинг объектив тизимини киритиш; тармоқ технологиялари асосида ўқитувчи ва ўқувчининг ўзаро интерактив ва тескари алоқасининг йўлга қўйилиши. Электрон дарсликлардан чет тили ўрганиш жараёнида кенг фойдаланишнинг асосий муаммоси пьютер экранидан катта ҳажмдаги ахборотларни ўқишдир. Ушбу муаммони ҳал қилиш учун электрон дарсликларни матн ва овоз шаклида тақдим этиш мумкин. Бу икки усул битта ўқув материални турли шаклда тақдим этиши билан фарқланади, холос. Электрон дарсликнинг матн усулида материал, гиперматн кўринишида тақдим этилиб, унда график, чизма, диаграмма, фотография, анимация ва видео кўлланади. Электрон дарслик материали чет тили ўқитувчига диктор овози билан етказилиб, слайд-шоу кўринишдаги материал билан бирга берилади. Аудио ва видео ахборотларнинг ўзаро биргаликда кўлланиши ўқитиш самарадорлигини кескин юксалтиради.

Сўнги йилларда турли технологияларни видео, аниқроғи, видеодарслар орқали чет тили ўрганиш тобора одат бўлиб бормокда. Сабаби, асосий мутахассислиги чет тили бўлган талабаларга маърузаларни видео шаклда ёзиш муаммо бўлмай қолди. Бунинг видеотасвирга тушириш, видео ёзувни намойиш этиш каби оддий технологияларни билиш кифоядир. Шунинг учун видеодарсларни ташкил қилиш оммавий тус олмакда. Чунки видеодарслар орқали чет тили фанларини ўзлаштириш масалан, гапириш, ёзиш, эшитиш кўникмасини ўрганиш учун ҳам жуда осон ва тез самара беради, муҳими, ҳар ким ҳам ўз билимларини видео форматида ёзиб бошқаларга ўргатиш имконига

эга. Эндиликда кўплаб қалин ва айрим тушунарсиз китобларни ўқишга вақт сарфланмайди, уларнинг ўрнини видеодарслар эгаллаб бормокда.

Бунга асосий сабаб видео ҳажмининг кичик бўлишидир. Уқув видео маърузаси фақатгина видеофилм эмас. Ҳар бир видеомаъруза бир қанча ўзаро бир-бирини тўлдирувчи элементлардан иборат бўлиб, бу элементларни кўллаш таълим жараёнини соддалаштиради. Улар ёрдамида билим олиш таълимнинг бошқа одатий ва мултимедияли тизимларидан бир қанча афзалликларга эга: бирон бир фанни, хунар ёки технологияни ўрганиш учун ҳеч қаерга бориш шарт эмас, бемалол уйда ўрганиш мумкин; видео- дарсларни кўриш учун махсус вақт ажратиш шарт эмас, куннинг исталган вақтида ўрганиш мумкин; мавзу тушунилмаган ҳолда, видеороликни тўлиқ қайта ёки ихтиёрий жойидан кўриш имкони бор; видеодарслар ёрдамида таълим олишда одатий воситаларга нисбатан вақт ва маблағ тежалади; энг асосийси, видеодарсларда интерфаол муҳит мавжуд. Бирок ҳамма ҳам сифатли ва фойдали видео маърузалар, видеодарсларни ярата олмайди. Айтиш мумкинки, ҳозирги кунда турли хил технологияларни, Photoshop ва Flash дастурларини ўргатувчи видеомаърузалар мавжуд. Уларнинг аксарияти рус ва инглиз тилида, шу боис, ўзбек тилида видеомаърузаларни яратиш долзарб масалалардан биридир! Веб дастурлаш соҳаси бўйича Adobe Dreamweaver CS4 дастурини ўргатувчи мултимедияли ўқитиш тизими яратилган. Уларнинг мавжуд аналогларидан фарқи шундаки, видеодарслар тулик ўзбек тилида яратилган ва фойдаланувчи менюси имкон даражасида соддалаштирилган.

Ахборот технологияларининг таълим тизимига кенг татбиқи, айниқса, электрон тақдимотлардан ўқув машғулотларда намоиш ва кўргазмали материал сифатида фойдаланиш ўқитувчи-педагогга катта ёрдам беради. Уқув материалининг электрон тақдимотда анимациялар шаклида берилиши ўтилаётган мавзунини тушунишни енгиллаштиради ва кўргазмалиликни оширади.

Адабиётлар

1. Тожиев М. Зиёмухаммадов Б. Миллий педагогик технологиянинг таълим-тарбия жараёнига татбиқи ва унинг ёшлар интеллектуал салоҳиятини юксалтиришдаги ўрни. Монография. -Т.: Mumtoz so'z, 2010

2. www.ZiyoNet.uz

3. Ў. Ҳошимов, И. Якубов “Инглиз тили ўқитиш методикаси”
Тошкент 2003.